

ДОСТАТЪЧНО НАДЕЖДЕН ПРОГНОСТИЧЕН ФАКТОР ЛИ Е РАЗМЕРЪТ НА КАРЦИНОМА НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА?

А. Петреска, К. Драганов, А. Стилянова, Е. Стоянова

Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“, София

IS THE SIZE OF PANCREATIC HEAD CARCINOMA A RELIABLE PROGNOSTIC FACTOR?

A. Petreska, K. Draganov, A. Stilyanova, E. Stoyanova

Department of Liver, Biliary, Pancreatic and General Surgery

Acibadem City Clinic University Hospital „Tokuda“, Sofia

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Постигането на чисти резекционни линии (R0-резекция) е задължително условие в лечебната стратегия при аденокарцинома на главата на панкреаса (АКГП). Малкият размер на тумора (≤ 2 cm) е добър прогностичен фактор, както за резектабилност, така също и за отдалечените резултати.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Проучихме ретроспективно 695 пациенти с АКГП, оперирани в клиниката ни в периода 2007-2020 година. Акцентът беше върху информацията от предоперативните образно-диагностични методи, оперативните протоколи и патологичните резултати, касаещи размера на тумора и връзката му с резектабилността. В 107 случая размерът беше категорично и прецизно измерен, определящ принадлежност в една от следните две групи: Малък АКГП (< 20 mm, n=14); Голям АКГП (> 35 mm, n=93).

Резултатите бяха обработени статистически (Pearson Chi-Square, Risk Estimate and Odds ratio for tumor size).

SUMMARY

BACKGROUND: Surgical R0 resection is a must in the treatment strategy of pancreatic head ductal adenocarcinoma (PHDAC). The small tumour size (≤ 2 cm) predicts radical removal and benefits long-term results.

MATERIAL AND METHODS: A total of 695 patients with PHDAC received surgery at the authors' institution between 2007–2020. All the medical records were revised, emphasising preoperative diagnostic imaging data, intraoperative findings and pathological reports. One hundred and seven cases were included in a retrospective study based on precise tumour size data:

Group of Small (< 20 mm) PHDAC - n=14;

Group of Large (> 35 mm) PHDAC - n=93.

Results were compared and analysed by statistical methods (Pearson Chi-Square, Risk Estimate and Odds ratio for tumour size).

RESULTS: Large PHDAC and Small PHDAC allowed R0 resection in 7.5% (n=7/93) and

РЕЗУЛТАТИ: Радикална (R0) резекция при големите и малките АКГП постигнахме съответно в 7.5% (n=7/93) и 92.9% (n=13/14) (Pearson Chi-Square=58.2; p<0.005). Рискът големият АКГП да се окаже нерезектабилен е 159.7 пъти по-голям в сравнение с малкия тумор. Пациентът с голям АКГП не трябва да се третира като „обречен“, но шансът този тумор да може да се оперира радикално е 12.9 пъти по-малък (p<0.005). Няма регистриран ранен постоперативен морталитет. Броят на екстирпирани лимфни възли, „N^c“ статусът и морбидитетът не показаха зависимост от размера на карцинома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Размерът на тумора е надежден прогностичен фактор за резектабилността, но той няма влияние върху ранните следоперативни резултати. Повечето литературни данни категорично потвърждават по-добри отдалечени резултати при малък АКГП.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: аденокарцином на главата на панкреаса, резектабилност, компютърна аксиална томография, ендоскопска ехография

92.9% (n=13/14), respectively (Pearson Chi-Square=58.2; p< 0.005). The risk of irresectability for Large PHDAC swas 159.7 times greater than for Small PHDACs. Patients with Large PHDAC must not be treated as foredoomed. However, such a size reduced the chance of radical surgery 12.9 times (p < 0.005). No mortality was registered in the early postoperative period. The morbidity rates did not differ significantly in both groups. The lymph node status demonstrated no dependence on tumour size.

CONCLUSION: Tumour size is a reliable predictive factor for the respectability of PHDAC but does not influence early postoperative results. Most of the literature data definitively proves the importance of small tumour size for better late results.

KEY WORDS: pancreatic head adenocarcinoma; resectability; CT-scan; endoscopic ultrasonography

ВЪВЕДЕНИЕ

Карциномът на панкреаса [КП] продължава да е един от трудно решимите проблеми в онкологията. American Cancer Society прогнозира за 2023 година 62 210 новодиагностицирани случая и 49 830 екзитуса по причина на КП [1]. Заболяването е на четвърто място като причина за онкологично свързана смъртност и в САЩ, и в Европа, като показателят за стария континент за последната декада е над 100 000 случая/годишно [2].

В около 70-75% процесът се локализира в главата на задстомашната жлеза. По данни от предоперативните образни методи, едва 15-20 % от всички болни с аденокарцином на главата на панкреаса (АКГП) са резектабилни към момента на диагностициране, но за съжаление част от тях се оказват нерезектабилни при интраоперативната експлорация [2-4].

Редица ръководства и консенсуси са създадени с цел да определят кой АКГП е резектабилен, гранично резектабилен и нерезектабилен, като някои от тях в наши дни имат единствено историческо значение [5-9]. Най-често прилагани са критериите на NCCN от 2018 год. [10]

Размер на АКГП<20mm е свързан с много по-висок шанс за радикално резециране, което от своя страна води и до по-добри далечни резултати [11].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В периода 2007–2020 год. в Клиниката по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда бяха диагностицирани и оперирани 695 пациенти с АКГП. Ретроспективно проучихме документацията на болните. Акцентът беше по отношение на размера на тумора и връзката му с резектабилността, като събраната информация беше от три основни източника: (1) предоперативни образно-диагностични методи – компютър-аксиална томография (КАТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и ендоскопска ултразвукова диагностика (EUS); (2) оперативни протоколи; (3) патологоанатомични резултати на базата на макроскопското описание на резектата (измерване с точност до 1mm).

В 400 случая размерът на АКГП беше категорично и прецизно определен в трите източника, без сериозни отклонения един спрямо друг (+/- 1mm). От тях избрахме 107 случая, разпределени в две групи: Група 1–„малък тумор“ (< 20mm, n=14);

Таблица 1. Брой валидирани пациенти с изследване на големината на АКГП и зависимостта на резектабилността от този показател**Case Processing Summary**

	Брой пациенти					
	валидирани		липсващи		Общо	
	брой	%	брой	%	брой	%
размер * резектабилност	107	100,0%	0	,0%	107	100,0%

Група 2–„голям тумор“ (> 35mm, n=93) (табл.1).

Сравнихме резектабилността в двете групи. При останалите 293 болни размерът варираше в интервала 21-34mm.

Резултатите бяха обработени статистически (Pearson Chi-Square, Risk Estimate and Odds ratio for tumour size).

РЕЗУЛТАТИ

Средният размер на тумора в цялата ни серия от 400-те случая беше 30.06 mm, като това беше и най-често срещаната в проучването големина (табл. 2).

Радикална (R0) резекция при малките и големите АКГП (група 1 и група 2) постигнахме съответно в 92.9% (n=13/14) и 7.5% (n=7/93)(табл.3).

В група 1 нерезектабилен се оказа само един случай (7.1%) поради наличие на множество билобарни чернодробни „милиарни“ метастази (размери между 2-4mm), неразпознати от предоперативната образна диагностика. Тук извършихме единствено холецистектомия и гастро-йеюнална анастомоза, тъй като проблемът с механичния иктер беше решен предоперативно с ERCP и стентирание на екстрахепаталната билиарна система.

В група 2 R0-резекцията беше по-скоро „щастливо изключение“, а нерезектабилността – „злощастна закономерност“, валидна в 9 от всеки 10 случая (92.5%).

Статистическата обработка на данните, касаещи размера на КГП от една страна и неговата резектабилност от друга страна, доказва следните три закономерности:

Първо: Неблагоприятната прогностична стойност на показателя „голям“ тумор (> 35mm в диам.) по отношение на резектабилността е статистически достоверна (Pearson Chi-Square=58.2; p < 0.005)(табл.4);

Второ: Рискът при „голям“ тумор (> 35mm) да се установи радикална нерезектабилност е 159.7 пъти по-голям, отколкото при „малък“ тумор (< 20mm в диам.) (табл. 5, Risk Estimate, Odds ratio for tumor size);

Трето: Пациентът с „голям“ панкреатичен карцином (> 35mm) не трябва да се третира като „обречен“, но рискът такъв тумор да се окаже нерезектабилен е 12.9 пъти по-голям, отколкото да се отдаде радикалното му отстраняване (p < 0.005) (табл.5).

Таблица 2. Размер на тумора по данни от КАТ (в mm).

N	Valid	400
	Missing	0
Mean		30,058
Median		29,000
Mode		30,0
Std. Deviation		17,2442
Variance		297,363
Range		100,0
Minimum		,0
Maximum		100,0

Няма регистриран ранен постоперативен морталитет при изследваните 107 пациенти. Морбидитетът, броят на екстирпирани лимфни възли и „N“-статусът не показаха зависимост от размера на карцинома.

ОБСЪЖДАНЕ

Разглеждането на прогностичното значение на размера на АКГП трябва да се дискутира в три насоки: резектабилност, ранни и отдалечени резултати. От друга гледна точка, радикалната резекция (R0) от своя страна също благоприятства общата и свободната от болест преживяемост.

Таблица 3. Кростабулация на фактор (размер на тумора) и резултат (резектабилност)

	Размер	Нерезектабилни	Резектабилни	Общо
Група 1 Малък тумор (< 20mm)	Брой % размер <20mm % от общия брой (n=400)	1 7.1% 0.9%	13 92.9% 12.1%	14 100.0% 13.1%
Група 2 Голям тумор (>35mm)	Брой % размер > 35mm % от общия брой (n=400)	86 92.5% 80.4%	7 7.5% 6.5%	93 100.0% 86.9%
Общо	Брой % в рамките на размера % от общия брой	87 81.3% 81.3%	20 18.7% 18.7%	107 100.0% 100.0%

Таблица 4. Прогностична стойност на размера на АКГП – голям тумор (> 35 mm) ⇔ резектабилността

	Value	df	Asymp.Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	58.298	1	.000		
Continuity Correction	52.818	1	.000		
Likelihood Ratio	46.210	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Inear-by-linear Association	57.753	1	.000		
Брой валидирани случаи	107				

Големите тумори крият по-висок риск от инфилтрация на съседните магистрални съдове, периневрална и васкуларна инвазия, лимфогенна и хематогенна дисеминация. Наличието на един, два или няколко от тези феномена правят КГП нерезектабилен или гранично резектабилен.

В периода декември, 2000–декември, 2001 год. в MD Anderson Cancer Center, USA са изследвани 65 пациенти с АКГП, претърпяли ендоскопска ехография, КАТ и след това дуодено-панкреатична резекция [11]. В зависимост от размера на тумора, установен с диагностичните методи и при патологоанатомичното изследване на резектатите, пациентите са разпределени в 4 групи:

- <20 mm (n=12);
- 21-25 mm (n=12);
- 26-30 mm (n=14);
- > 30 mm (n=27).

Резектабилността показва статистически достоверна зависимост в отделните групи, като с нарастване на размера прогресивно намалява и е съответно 83% (n=10/12), 67% (n=8/12), 36% (n=5/14) и 7% (n=2/27) (p< 0.001). Аналогична е била и зависимостта на средната преживяемост, отчетена в месеци - 17.2 +/- 8.2, 12.3 +/- 4.9, 8.5 +/- 3.6 и 7.6 +/- 1.2 (p = 0.021).

Таблица 5. Резектабилност на АКГП в зависимост от размера („малък спрямо голям“ тумор)

	Value	95% Confidence interval Asymp.Sig. (2-sided)	
		Lower	Upper
Odds Ratio относно размера на тумора (голям/малък)	159.714	18.146	1405.763
За кохортата „голям тумор“:			
= нерезектабилен	12.946	1.957	85.658
= резектабилен	.081	.039	.168
Брой валидирани случаи	107		

Една от първите публикации, доказващи корелацията между размера на тумора, резектабилността и отдалечените резултати, е от 1986 год., когато японски колектив докладва 79 болни с КГП с размер < 1.0 cm с радикална резекция при постигната 100% 5-годишна преживяемост [12].

Други японски автори, четвърт век по-късно, установяват пряка зависимост между T-стадия и 5-годишната преживяемост – 58% при T<2 cm и едва 17% при стадий Пв (T>2cm) [13].

С. Takahashi и сътр. сравнително скоро (2018 год.) извършват проучване върху една от най-големите серии пациенти с КГП (n= 11,707), като при 9,722 туморът е бил>2 cm, а при 1,985 ≤2 cm [14]. Неоадювантна химиотерапия и лъче-химиотерапия е била проведена съответно при 523 и 559 болни, докато 10,625 са били директно насочени към хирургия. При пациентите с карциноми >2 cm авторите установяват по-напреднал T-стадий (p<0.001), N+ (p<0.001), по-лош G-статус (p<0.001), както и R1 резекции (p<0.001). Средната преживяемост е била 30.6 и 20.5 месеца съответно при размер ≤2 cm и >2 cm (p<0.001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Размерът на тумора е надежден прогностичен фактор за резектабилността, но в нашето проучване той нямаше статистически достоверно влияние върху ранните следоперативни резултати.

Литературните данни за зависимост на отдалечените резултати от този показател са почти еднозначни, като повечето автори докладват благоприятно прогностично значение на малките КГП.

КНИГОПИС / REFERENCES

1. American Cancer Society. Key Statistics for Pancreatic Cancer. 2022. <https://www.cancer.org/cancer/pancreatic-cancer/about/key-statistics.html>.
2. Wessels F, van Delden O, Smithuis R. Pancreatic Cancer - CT staging 2.0 Assessment of Resectability. <https://radiologyassistant.nl/abdomen/pancreas>. 2021.
3. Vincent A, Herman J, Schulick R, Hruban RH, Goggins M. Pancreatic cancer. *Lancet Lond Engl*. 2011;378:607–20.
4. Li D, Xie K, Wolff R, Abbruzzese JL. Pancreatic cancer. *Lancet Lond Engl*. 2004;363:1049–57.
5. Katz MHG, Pisters PWT, Evans DB, et al. Borderline resectable pancreatic cancer: the importance of this emerging stage of disease. *J Am Coll Surg*. 2008;206:833–46.
6. Varadhachary GR, Tamm EP, Abbruzzese JL, et al. Borderline resectable pancreatic cancer: definitions, management, and role of preoperative therapy. *Ann Surg Oncol*. 2006;13:1035–46.
7. Callery MP, Chang KJ, Fishman EK et al. Pretreatment assessment of resectable and borderline resectable pancreatic cancer: expert consensus statement. *Ann Surg Oncol*. 2009;16:1727–33.
8. Tempero MA, Arnoletti JP, Behrman SW, et al. Pancreatic adenocarcinoma, version 2.2012: featured updates to the NCCN guidelines. *J Natl Compr Cancer Netw JNCCN*. 2012;10:703–13.
9. Bockhorn M, Uzunoglu FG, Adham M, et al. Borderline resectable pancreatic cancer: a consensus statement by the international study group of pancreatic surgery (ISGPS). *Surgery*. 2014;155:977–88.
10. Hong SB, Lee SS, Kim JH et al. Pancreatic Cancer CT: Prediction of Resectability according to NCCN Criteria. *Radiology* 2018 289:3, 710-718
11. Agarwal B, Correa AM, Ho L. Survival in pancreatic carcinoma based on tumor size. *Pancreas*. 2008 Jan;36(1):e15-20.
12. Ariyama J, Suyama M, Ogawa K, Ikari T. [Screening of pancreatic neoplasms and the diagnostic rate of small pancreatic neoplasms] *Nihon Rinsho*. 1986;44:1729–1734.
13. Egawa S, Toma H, Ohigashi H et al. Japan Pancreatic Cancer Registry; 30th year anniversary: Japan Pancreas Society. *Pancreas*. 2012;41:985–992.
14. Takahashi C, Shridhar R, Huston J, Meredith K. Correlation of tumor size and survival in pancreatic cancer. *J Gastrointest Oncol* 2018;9(5):910-921.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Проф. д-р Кирил Драганов
Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и
обща хирургия
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“
София 1404
бул. „Н. Й. Вапцаров“ 51 Б
e-mail: kiril_draganov2000@hotmail.com

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Prof. dr. K. Draganov
Clinic of Liver, Biliary, Pancreatic and General
Surgery
Acibadem City Clinic University Hospital „Tokuda“
51 B „N.Y.Vapcarov“ blvd.
1404 Sofia, Bulgaria
e-mail: kiril_draganov2000@hotmail.com